

A PROPOSITO DI LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E RESPONSABILITÀ MORALE

Premessa

In occasione delle ricorrenti crisi valutarie e finanziarie, che in maniera più o meno violenta incidono sulla vita di intere popolazioni, si torna spesso a riflettere sulle regole da offrire ai mercati. Si pensi alle riflessioni sull'opportunità di regolamentare le operazioni finanziarie e ai dibattiti sulla responsabilità verso le nuove e le future generazioni.

Nelle crisi, gli Stati si sono rivelati inadeguati ad affrontare da soli le conseguenze del riconoscimento alla libera circolazione dei capitali.

Spesso l'elemento ricorrente nelle crisi valutarie e finanziarie è proprio la fragilità degli Stati, che, con eccessive quote di debito contratte – in valuta estera, nel caso delle crisi valutarie – espongono le loro economie a fenomeni speculativi. Anche in Paesi della zona euro (si veda il recente caso della Grecia, ma non solo), il meccanismo di reperimento dei capitali per finanziare la spesa porta a pesanti conseguenze sulle persone; su tutte l'insicurezza lavorativa e sociale.

Il problema della *governance* dei movimenti di capitali – inquadrato solitamente nei capitoli dell'economia che studiano il collocamento delle risorse per finanziare i progetti di sviluppo dei Paesi – deve dunque tener conto anche delle situazioni debitorie, che possono diventare di crisi quando i capitali diventano difficilmente reperibili.

In tutto questo, mentre i capitali hanno conquistato un diritto pressoché assoluto alla libera circolazione, in nome del principio di efficienza del libero mercato, gli Stati hanno perso di fatto la propria sovranità sul controllo dei flussi, ritrovandosi spesso impotenti di fronte alle conseguenze della liberalizzazione. Come sottolinea uno dei maggiori pensatori contemporanei, Zygmunt Bauman¹, se da un lato c'è un legame dei capitali con lo spazio delle persone, dall'altro troviamo un'indipendenza da esso. Lo Stato appare asservito alle dinamiche capitalistiche, ormai diventate sovranazionali, al tal punto che queste si servono dell'opera e delle garanzie degli Stati². Sempre secondo Bauman, lo Stato è chiamato solamente a rimuovere gli ostacoli che i "locali" possono erigere rispetto ai possessori di capitali. A fare le spese

¹ Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma – Bari 122010, 5.

² ID., *La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza*, Bologna 2002, 37. Vedi anche ID., *Vite che non possiamo permetterci. Conversazioni con Citlali Roviroso-Madrazo*, Roma – Bari 2011, 61-63.

dei piani di rientro dal debito sono quasi sempre il *welfare* e le garanzie per i lavoratori e i cittadini: politiche sulle quali lo Stato ha costruito spesso, almeno in Europa, parte consistente della sua organizzazione.

1. Ascoltare

Al centro della riflessione del Magistero intorno alla *governance* dei movimenti di capitali, troviamo le sollecitazioni agli Stati affinché intervengano per indirizzarne l'utilizzo e la circolazione. Anche se è diffusa la consapevolezza che il raggio d'azione degli Stati è sempre più condizionato da trattati, da organismi sovranazionali e internazionali, dalle relazioni finanziarie e commerciali e dalla cultura liberista promossa dai potenti mezzi di comunicazione, almeno nominalmente lo Stato nazionale ha ancora pienamente la capacità di porre azioni di governo, in quanto la sua potestà non è messa formalmente in discussione.

D'altronde è opportuno ricordare che, tra i principi fondamentali che in economia regolano i rapporti tra le persone nei mercati, è contemplato esplicitamente l'intervento statale volto a garantire sia l'equità che la correzione dei fallimenti di mercato, di cui le crisi valutarie e finanziarie sono un classico esempio. In questi casi non mancano gli economisti che, per contrastare i fenomeni speculativi che si innescano sui mercati, invitano gli Stati a porre in atto una serie di azioni che vanno dal controllo dei capitali alla regolamentazione del mercato creditizio parallelo³.

Interessante risulta ancora essere la riflessione di Bauman quando aiuta a cogliere altri aspetti legati alla mobilità incondizionata dei capitali. Si pensi alle conseguenze sugli operai condannati ad assistere passivamente al disimpegno delle attività produttive, perché implementate in altri Paesi, senza che né essi né gli Stati possano avere un confronto con chi interviene anonimamente nei loro destini⁴.

Per la Chiesa, il destino di ogni uomo è un valore dal quale non si può prescindere, e nella sua dottrina sociale appare tutta la sollecitudine per le condizioni dei lavoratori. Sin dagli insegnamenti di Pio XI si sottolinea con particolare enfasi l'impossibilità per i lavoratori di poter disporre di una loro proprietà⁵ come mezzo per raggiungere una condizione di vita dignitosa. Questo criterio, secondo il quale bisogna ritenere importante la prospettiva di realizzazione di vita futura, può essere posto tra i fondamenti di un giudizio etico sulle condizioni del lavoro.

³ Ad esempio si può consultare: P.R. KRUGMAN, *Il ritorno dell'economia della depressione*, Milano 2009, 215-216. Vedi anche ID., *La deriva americana*, Roma – Bari 2004, 278.

⁴ BAUMAN, *Dentro la globalizzazione*, 5; vedi anche ID., *La solitudine del cittadino globale*, Milano 2009, 123-125; IDEM, *La società individualizzata*, 154.

⁵ Cfr. PIO XI, lettera enciclica *Quadragesimo anno* (15 maggio 1931), n. 61.

E' interessante, riguardo al ruolo dello Stato in economia, quanto troviamo nella dottrina sociale della Chiesa (DSC) sin dalla *Quadragesimo anno*, che a sua volta riprende esplicitamente la *Rerum novarum*. Lo Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal liberalismo, non può limitarsi semplicemente a garantire l'ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia, ma deve intervenire nel mercato al fine di promuovere la prosperità di tutti. Lo Stato nel promuovere e difendere la libertà di tutti, «nella protezione dei diritti stessi dei privati deve tener conto principalmente dei deboli e dei poveri»⁶ e, nel garantire la libertà di azione, deve vigilare affinché questa non rechi danno alle persone e al bene pubblico.

Il Magistero pontificio va così a sancire il dovere per lo Stato di difendere gli interessi delle persone, innanzitutto dei deboli e dei poveri, attuando una decisa politica sociale. Più avanti Pio XI, tra le conseguenze dovute al libero mercato che classifica come «funeste», mette il ridimensionamento del ruolo dello Stato «che si fa servo e docile strumento delle passioni e ambizione umane»⁷, mentre dovrebbe perseguire il bene comune e non interessi di parte.

Anche Giovanni XXIII nella *Pacem in terris* afferma il principio dell'autorità e, citando san Giovanni Crisostomo, ricorda come questa sia di origine divina⁸.

A ribadire che la vita economica deve svolgersi all'interno di un chiaro e determinato quadro giuridico è Giovanni Paolo II nella *Centesimus annus*. L'economia di mercato, per poter funzionare, ha bisogno di adeguate certezze circa: la salvaguardia del diritto di proprietà; l'efficienza di servizi pubblici; la stabilità della moneta. Questi compiti, secondo il dettato dell'Enciclica, devono essere perseguiti dallo Stato affinché «chi lavora e produce possa godere i frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta stimolato a compierlo con efficienza e onestà»⁹.

Insieme a ogni cittadino, lo Stato è chiamato a farsi garante del rispetto dei diritti umani, oltre che a intervenire temporaneamente sul mercato, se la sua azione può essere in grado di salvaguardare i posti di lavoro, rimuovere i monopoli e proteggere settori dell'economia nazionale troppo deboli¹⁰.

Senza cadere nell'errore di diventare assistenziale, lo Stato è chiamato a intervenire attraverso l'attuazione del principio di sussidiarietà, per proteggere le fasce più deboli della popolazione, favorendo l'intervento di quelle realtà che operano accanto ad esse¹¹.

⁶ *Ibid.*, n. 25.

⁷ Cfr. *ibid.*, n. 109.

⁸ Cfr. GIOVANNI XXIII, lettera enciclica *Pacem in terris* (11 aprile 1963), n. 26.

⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus* (1 maggio 1991), n. 48.

¹⁰ Cfr. *ibid.*

¹¹ Cfr. *ibid.*

Infine Giovanni Paolo II¹² riconosce che, nelle attuali dinamiche economiche svincolate dal territorio e dunque dalla politica ad esso limitata, è importante riscoprire i valori dell'eticità in tutti i passaggi del processo economico, oltre che garantire che nei mercati possano operare quelle realtà imprenditoriali che non pongono il massimo profitto come criterio guida per le loro scelte aziendali.

Un quadro abbastanza esaustivo della situazione che genera instabilità sociale, proprio nel senso di una mancanza di sicurezza, è fornito da Benedetto XVI nella *Caritas in veritate*. Secondo il dettato dell'Enciclica¹³, a spingere verso la delocalizzazione è quel percorso intrapreso da alcuni Stati che, per attirare i capitali esteri, adoperano politiche di deregolamentazione nel mercato del lavoro e una fiscalità bassa: fenomeni che generano insicurezza sociale sia negli Stati di emigrazione dei capitali sia in quelli di importazione dei capitali stessi.

Per le persone, la situazione si aggrava nella misura in cui queste politiche di delocalizzazione, portano con sé anche un taglio della spesa sociale e una sempre minore efficacia delle organizzazioni sindacali, che secondo la DSC sono chiamate a scoprire, ricercare e costruire una solidarietà oltre i confini nazionali¹⁴.

Le conseguenze di questa incertezza esistenziale toccano la vita delle persone in maniera importante: secondo il Papa emerito, insidiano addirittura la scelta a favore del matrimonio e lo stesso equilibrio psicologico e spirituale, andando così a compromettere il bene della persona stessa¹⁵.

Una novità sembra rappresentata dall'enciclica *Laudato si'* di papa Francesco. Il Papa richiama spesso la politica, senza riferirsi esclusivamente a un soggetto, che dal contesto appare individuabile volta per volta in realtà statali e nazionali ma anche sovranazionali o internazionali¹⁶.

In conclusione possiamo affermare che la scienza economica e la sociologia, attraverso studiosi autorevoli, come anche il Magistero sociale, inquadrano il problema della *governance* dei flussi di capitali sui mercati finanziari soffermandosi a considerare anche le conseguenze sulla vita delle persone. Evidenziano come parlare di libera circolazione dei capitali significa parlare di indebitamento e insicurezza sociale (compromissione del *welfare* e peggioramento delle condizioni dei lavoratori). Infine è riconosciuta in maniera diffusa la necessità, o almeno l'utilità, dell'intervento statale o della politica nel mercato, al fine di correggere le ingiustizie provocate presso le popolazioni.

¹² Cfr. *ibid.*, n. 37.

¹³ Cfr. BENEDETTO XVI, lettera enciclica *Caritas in veritate* (29 giugno 2009), n. 25.

¹⁴ Cfr. *ibid.*

¹⁵ Cfr. *ibid.*

¹⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA GIUSTIZIA E LA PACE, *Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un'autorità pubblica a competenza universale* (24 ottobre 2011); Cfr. FRANCESCO, papa, lettera enciclica *Laudato si'* (24 maggio 2015), nn. 38;129; 196-197; 214.

E si può anche affermare che di fronte all'internazionalizzazione del mercato dei capitali si stenta a trovare il modo in cui lo Stato possa efficacemente agire per svolgere il ruolo che tutti auspicano. Nelle soluzioni ipotizzate si tende a proporre la riproduzione della struttura governativa alla nuova realtà dei mercati internazionali, e in questo senso sembra che vada anche l'orientamento del Magistero¹⁷ e di alcuni teologi¹⁸. Si tratta di tentativi che danno per acquisita la situazione creatasi, ossia la conquistata libertà di movimento dei capitali, anche se con l'auspicio di non lasciarla senza alcun controllo.

Per una lettura morale da offrire alla coscienza è bene ricordare che l'interconnessione dei mercati richiama la responsabilità di ciascuno verso tutto il genere umano o, per usare l'espressione della DSC, verso l'intera famiglia umana. La ricerca teologico-morale deve cercare di contribuire a definire i modi attraverso i quali si può esercitare questa responsabilità, consapevole che ciascuno sente più forte la responsabilità verso chi può essere incontrato realmente nella storia, mentre esercita con maggiore difficoltà la responsabilità verso chi è più lontano.

2. Giudicare

In seguito allo sviluppo tecnologico e alla conseguente possibilità di intervenire a livello planetario, è cresciuto il dibattito intorno alla responsabilità globale. Dalle zone più ricche del pianeta si può influire sui destini di chi non si è mai incontrato né conosciuto.

Senza voler giocare con le parole, si può affermare che in un contesto di finanza globale si sono moltiplicati, quasi all'insaputa dei soggetti, rapporti "disincarnati", mentre proprio il principio teologico dell'incarnazione riporta al centro della nostra riflessione sulla *governance* dei movimenti dei capitali la necessità di riprendere il rapporto da uomo a uomo, e chiede di inquadrare il tema dando priorità alla responsabilità. Sul tema si corre il rischio, ben noto a noi che viviamo nell'epoca dell'informazione attraverso la rete, di conoscere tutto di quanto accade lontano e di non essere a conoscenza di quanto accade vicino a noi. Per riorientare il discorso della *governance* mondiale del mercato dei capitali è opportuno partire dagli elementi costitutivi della *governance* locale, da dove è più facile far emergere le modalità dell'esercizio della responsabilità.

¹⁷ *Ibid.*, n. 175.

¹⁸ Tra gli articoli si possono consultare: L. LORENZETTI, «La "Gaudium et spes" sulla Chiesa nel mondo contemporaneo e l'etica teologica sociale», in *Rivista di Teologia Morale* 173 (2012) 45-53; D. SANTANGELO, «Un'autorità pubblica universale per governare la globalizzazione economico-finanziaria», in *ibid.* 174 (2012) 223-230.

Da At 2,34-47¹⁹ emergono gli elementi di una responsabilità all'interno di una vita comunitaria. Nel brano in questione, uno dei sommari in cui viene presentata la vita della comunità cristiana, Luca pone particolare attenzione alla dinamica che consente alla comunità di svilupparsi. La crescita è una prerogativa di Dio²⁰, che si prende cura del suo Regno, che si mostra Padre della sua comunità, ma è entro il vissuto descritto nel brano che Dio ne fa dono alla sua comunità.

La prima caratteristica che emerge da questa descrizione la troviamo all'inizio del v. 42: è la perseveranza. Luca, nello stesso versetto, specifica le azioni in cui si manifesta questa perseveranza. *In primis*, evocando l'annuncio cristiano, «nell'insegnamento degli Apostoli»; poi nello «spezzare il pane e nelle preghiere»: pur essendo controversa l'interpretazione dello «spezzare il pane»²¹, essenziale sembra il fatto che la comunità è fedele a un gesto in cui il Risorto si rende presente e riconoscibile in mezzo ad essa.

La via per la crescita è la comunione. Comune è l'adesione al messaggio cristiano, comune è l'utilizzo dei beni, come ci mostrano i vv. 44-45: «Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo quanto ciascuno ne aveva bisogno». Nel processo di conversione a Cristo la comunione diventa possibile in quanto si ha a cuore la promozione dell'altro nella libertà e non in base alla legge.

Qualche versetto prima (At 4,34) troviamo una indicazione importante; il ricavato delle vendite veniva messo ai piedi degli Apostoli e ridistribuito a seconda dei bisogni. Le risorse vengono distribuite a partire dalla condizione di ciascuno e non a tutti nella stessa misura. La comunione dei beni è dunque finalizzata alla relazione. Il fare spazio nella propria esistenza al fratello che con la sua presenza interpella tutta la comunità viene prima della considerazione dei beni in sé.

Il v. 46 ci dà un'altra informazione: «ogni giorno erano perseveranti insieme»; ma quell'*insieme* andrebbe tradotto piuttosto con «concordemente»: cosa che segnala che avevano la stessa intenzionalità e attenzione allo stato di ciascun membro. Dalla tensione che si crea tra l'attenzione al singolo e l'intenzionalità comune, nasce la comunione all'interno di una comunità. Questo è l'indice della vera crescita, il dato numerico altro non è che la conferma della bontà con cui la comunità vive le relazioni, con cui posa lo sguardo sull'altro, con cui sa valorizzare e gestire le proprie risorse proprio per il bene di tutti e di ciascuno.

¹⁹ Per il commento al libro degli Atti, cfr. E. GATTI, *Atti degli Apostoli. Il libro della missione*, Bologna 1975; R. FABRIS, *Atti degli Apostoli*, Roma 1977; G. SCHNEIDER, *Gli Atti degli Apostoli*, I, Brescia 1985; G. ROSSÉ, *Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico*, Roma 1998; C.K. BARRET, *Atti 1*, Brescia 2003; J.A. FITZMYER, *Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento*, Brescia 2003; R. PESCH, *Atti degli Apostoli*, Assisi 2005.

²⁰ Cfr. Mt 13,33 oppure 1Cor 3,6.

²¹ Cfr. BARRET, *Atti*, 194-198.

Dal brano di Atti cogliamo dunque l'importanza della prossimità, nel momento in cui vengono poste e perché vengano poste in essere azioni nei riguardi dell'altro. L'azione di redistribuzione dei beni esercitata dagli Apostoli ha la sua ragion d'essere in quanto essi sono presenti al volto dell'altro e in quanto la redistribuzione è frutto di un'attenzione condivisa da tutta la comunità. Questa prossimità rende ragione dell'organizzarsi per la gestione delle risorse secondo i bisogni di ciascuno, secondo quel disegno di salvezza in cui Dio stesso agisce facendosi prossimo e non restando fuori dal rapporto con la sua creatura.

3. Agire

La comunità matura e cresce corrispondentemente alla crescita della responsabilità della persona e della comunità stessa. Essa, affidata alla responsabilità dei suoi membri, si arricchisce dei doni di Dio nella misura in cui al suo interno vengono a stabilirsi alcune condizioni. Queste condizioni sono figlie di una consapevolezza che porta a compiere degli atti precisi, implicanti una volontà determinata.

Caratterizzante diventa mettere in comune ciò che si possiede (segno di accoglienza dell'altro) ma altrettanto fondamentale è la *governance*, la gestione di questo patrimonio attraverso la ridistribuzione a seconda del bisogno di ciascuno.

Se l'organizzare la gestione dei beni ha la sua ragione d'essere nel fatto che tutti si sentono responsabili del bisogno dell'altro, una *governance* mondiale dei flussi di capitale dovrà costruirsi intorno al modello delle comunità dove la responsabilità è vissuta fra i membri. Questa responsabilità non può esser data per scontata e senza di essa, o senza mirare esplicitamente ad essa, l'istituzione di nuovi organismi internazionali con il potere di presiedere ai processi mondiali – con la motivazione che sovranazionali sono i movimenti e dunque sovranazionale dev'essere l'Autorità che possa governarli – non sarà risolutiva. Da un altro punto di vista, ugualmente condivisibile, si può affermare che vanno promossi organismi internazionali o sovranazionali, solo e soltanto nella misura in cui questi organismi sono rappresentativi di comunità che realmente vivono la responsabilità tra i loro membri.

Si vuol dire, in altre parole, che l'istituzione di organismi al fine di una *governance* mondiale va di pari passo con la riscoperta della responsabilità reale del soggetto morale, per non incorrere nel fallimento di strutture planetarie che risulterebbero disincarnate dall'esistenza della famiglia umana.

Per promuovere la responsabilità all'interno dei mercati finanziari è da sostenere il principio secondo il quale è possibile condividere i mezzi (capitali) solo se si condividono i fini (il bene della comunità dove vengono impiegati). Se questo non può essere garantito, senza remore e senza necessariamente mettere a tema la necessità di un'Autorità mondiale, è giusto impedire la libera circolazione dei capitali.

Questo potrà risultare scomodo da sostenere in questi tempi, ma bisogna ridire con forza che i beni sono a disposizione di alcuni per il bene di tutti e perché questo bene sia garantito è necessario individuare un sistema di *governance* dove siano chiari i fini, i soggetti, le regole e i criteri; e dunque le responsabilità. Diversamente è bene che il capitale rimanga legato a un territorio dove, almeno potenzialmente, può avvenire l'incontro con l'altro. Ciò non esclude affatto che si possa operare finanziariamente anche in altre parti del pianeta, ma in questo caso è bene che ciò avvenga in maniera puramente gratuita²² oppure accettando di trasferire con il capitale anche i possessori. Tutte le forme di gestione o di amministrazione dei capitali che non sottostanno a queste forme, devono essere ritenute non lecite in quanto si sottraggono al principio morale fondamentale che il capitale è affidato a ciascuno per il bene comune e amministrato da un sistema di *governance* che ha presente il volto dell'altro.

Anche se può risultare superfluo, è bene infine specificare che nella formula precedente di regolamentazione del trasferimento dei capitali non rientrano quelli che "viaggiano" a compendio del commercio internazionale in quanto legati a tutt'altra tipologia di operazioni.

Rimane ancora una domanda alla quale si dovrebbe cercare di rispondere: cosa ne sarà dei progetti di sviluppo finanziati attraverso i capitali esteri? Probabilmente andrebbe applicata anche all'indebitamento degli Stati la proposta di Paul Robin Krugman riguardante l'indebitamento delle aziende²³, che cioè esso avvenga nella moneta del Paese dove si va a investire, così da legare al territorio, seguendone le sorti, il capitale che cerca di trarre vantaggio da una determinata operazione. Da questo punto di vista, per la zona euro, dove si è preteso avere una moneta unica senza prima costituire una vera unione politica, bisognerebbe ipotizzare una non restituzione del debito piuttosto che pretendere da Paesi come la Grecia, ad esempio, che per restituire privino i loro cittadini dei beni essenziali.

EMANUELE GIANNONE

²² Penso alle tante esperienze di solidarietà internazionale attraverso le quali si opera una sincera e autentica promozione umana.

²³ «Il mio personale suggerimento è che i governi tentino di scoraggiare le aziende nazionali a chiedere prestiti in valuta estera e, forse, anche a fare eccessivo affidamento sul denaro preso a prestito in generale. Il miglior modo per raggiungere questo scopo è probabilmente quello di tassare le aziende che chiedono prestiti in valuta estera. I Paesi potrebbero così far cadere le valute senza provocare collassi finanziari e, di conseguenza, prevenire possibili crisi finanziarie. Non mi piace l'idea che nazioni abbiano bisogno di interferire sull'andamento dei mercati. [...] Ma è difficile immaginare che si possa continuare a fare a meno di questi provvedimenti, e a credere che i mercati finanziari ricompensino sempre la virtù e puniscano il vizio». Così KRUGMAN, *Il ritorno dell'economia della depressione*, 216.